

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROPSICOPEDAGOGIA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Brenda Van Rij,
Eliane Maquine de Amorim,
Leandro Pereira de Oliveira

Eixo Temático: Neuroaprendizagem e Psicopedagogia

DOI: [10.5281/zenodo.10433741](https://doi.org/10.5281/zenodo.10433741)

RESUMO

Considerando um ascendente número de casos com comprometimento psicossocial (depressão e ansiedade, assim como transtornos neurotípicos), cujos laudos médicos foram encaminhados à instituição na qual atuamos como pedagogos e, a necessidade do acompanhamento pedagógico desses discentes, objetivamos compreender, com a ajuda de uma equipe multiprofissional (psicólogo, assistente social, neuropsicopedagogo), a relação entre funções cerebrais e o desenvolvimento das habilidades e competências no processo de aprendizagem, além das observações extraídas de manifestações sintomáticas apresentadas pelos alunos, no contexto pós-crise sanitária provocada pelo COVID-19. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em destaque, adotando como procedimentos metodológicos: tabulação dos casos especificados; análise conceitual e revisão literária sobre a importância da neuropsicopedagogia nos processos de ensino e aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A partir desse estudo constatamos que a adaptação escolar, nos casos de discentes com dificuldades de aprendizagem por problemas neurológicos, decorrem de inúmeros fatores clínicos que concorrem com a vulnerabilidade econômica e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

social, principalmente daqueles reincidentes com históricos de insucesso escolar. Contudo, observamos que os artigos científicos predominam na área da saúde, sendo negligenciados os processos da aprendizagem formal, principalmente na EPT.